

**КОГНІТИВНО-ЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З
ХВОРОБОЮ ЛАЙМА
COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS WITH
LYME DISEASE**

Малиш Т. Ю.

Malysh Tetiana

Науковий керівник: доктор мед. н. професор **Трищинська М. А.**
Supervisor: Professor, Doctor of Medical Sciences **Trishchyna Marina**

Київ, Україна

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

м. Київ, Україна

Shupyk National University of Health of Ukraine

Departments of Anesthesiology and Intensive Care

Kyiv, Ukraine

e-mail: dr.tatiana.malish@gmail.com

Актуальність У частини хворих на хворобу Лайма навіть після адекватного курсу антибактеріальної терапії (вибір препарату, режим дозування, шлях введення і тривалість застосування відповідають загальноприйнятим рекомендаціям) можуть розвиватися нейрокогнітивні симптоми, що зберігаються тривалий час. При цьому, за наявності тривожних або депресивних розладів відзначається погіршення пам'яті, зниження переносимості розумових навантажень тощо [1].

Мета дослідження - проаналізувати наслідки перенесеного нейробореліозу з точки зору вираженості когнітивно-емоційних порушень.

Матеріали і методи дослідження. Через 6 місяців після виписки обстежено 23 пацієнти з нейробореліозом: 12 жінок і 11 чоловіків. Об'єктивізацію нейропсихологічних порушень виконано за допомогою Короткої шкали психічного статусу (Mini-Mental State examination, MMSE), що застосовується для виявлення та скринінгу когнітивних порушень і деменції, дозволяючи швидко оцінити орієнтування в часі, в просторі, сприйняття, концентрацію уваги, пам'ять, мову, читання. Сума балів 28-30 свідчить, що порушень когнітивних функцій немає, 24-27 балів - переддементні когнітивні порушення, 20-23 бали – легко виражена деменція, 11-19 балів – помірно виражена деменція, 0-10 балів - тяжка деменція [2].

Результати дослідження. Були використані кількісні та якісні критерії оцінки зниження кожного когнітивного процесу від легких розладів до помірних і грубих порушень. Сумарний бал за MMSE в групі обстежених дорівнював $24,7 \pm 0,7$. У жінок сумарний бал склав $25,2 \pm 0,5$, у чоловіків - $24,5 \pm 0,4$ бали. У 9 пацієнтів були виявлені легкі і у 14 - помірно виражені когнітивні порушення. Грубих порушень встановлено не було. До помірно виражених порушень відносили розлади, які виходять за межі вікової норми і викликають труднощі при здійсненні складних видів діяльності. До легких

порушень – розлади, які не впливають на професійну, соціальну та інші види діяльності, але усвідомлюються і викликають занепокоєння пацієнта. Серед найбільш поширених скарг пацієнтів - головні болі, втомлюваність, слабкість, роздратування, розлади настрою; серед когнітивних порушень - труднощі із запам'ятовуванням, концентрацією уваги. Прояви тривожних і депресивних розладів зареєстровано у 25 % пацієнтів. Також у цих пацієнтів відзначався певний негативізм відносно прогнозу свого стану.

Висновки. У пацієнтів з нейробореліозом, переважно у жінок, виявляються когнітивно-емоційні порушення, переважно помірного ступеню вираженості. Необхідність оцінки цих параметрів пояснюється тим, що успіх відновлення неврологічних функцій і функціонального статусу в цілому багато в чому залежить саме від наявності та ступеню вираженості когнітивно-емоційного дефіциту. Вважаємо, що призначення пацієнтам з хворобою Лайма ефективних для лікування когнітивних порушень різної етіології нейрометаболічних і ноотропних препаратів показано для запобігання або зменшення вираженості наявних розладів, які без лікування досить швидко прогресують.

Література

1. Oczko-Grzesik B, Kępa L, Puszcz-Matlińska M, Pudło R, Żurek A, Badura-Głabik T. Estimation of cognitive and affective disorders occurrence in patients with Lyme borreliosis. *Ann Agric Environ Med.* 2017 Mar 1;24(1):33-8. doi: 10.5604/12321966.1229002.
2. Olazarán J, Hoyos-Alonso MC, Del Ser T, Garrido Barral A, Conde-Sala JL, Bermejo-Pareja F, et al. Practical application of brief cognitive tests. *Neurologia.* 2016 Apr;31(3):183-94. doi: 10.1016/j.nrl.2015.07.009.